

BADIIY TARJIMA MATNLARIDAGI PRAGMATIK HODISALARNING TAHLIL TAMOYILLARI VA USULLARI

F.D.Sharipova

O'zDJTU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10313590>

Bugungi kunda o'zbek zamonaviy tilshunosligi nazariy o'rganilish va bilish davriga yetib keldi va ushbu bosqichda har bir til hodisasi boshqasi bilan o'zaro bog'liqlikda va sistemaviy munosabatdorlikda tadqiq etilishiga zarurat tug'ilmoqda. Xususan, nutq va nutqiy muloqot jarayonida tildagi hodisalarni o'zaro aloqadorlikda tahlil etish, ularni nutqda namoyon bo'lish tartibida modellashtirish yoki qolipga solish ancha kuchaydi¹. Natijada, lisoniy birliklar va ularning o'rtasidagi munosabatlar tadqiq etilib, o'zlarining xolis baholarini olmoqda. Biroq ayni hodisaning turfa ifodalar orqali nomlanishi yoki bir nechta hodisalarga taalluqli mohiyat, xossa va xususiyatlarni umumlashtirish holatlari ham yangi davr tilshunosligida kuzatilyapti.

Bobimizning ushbu fasli davomida badiiy diskursda namoyon bo'ladigan pragmatik hodisalar tahlilida asos bo'lib xizmat qiluvchi badiiy matnlarining tahlil tamoyillari va usullariga to'xtalib o'tamiz. Shuningdek, tadqiqot ishimizda tahlilga tortiladigan deysis, presuppozitsiya va implikatura hodisalarining tahlil mundarijasini keltiramiz.

Badiiy matn va uning lisoniy tahlili dialektik tafakkur qonuniyatlari asosida shakllanadi. Dialektik tafakkur deganda narsa va hodisalarning bir-biri bilan aloqadorligi, mohiyati va rivojlanishini lisoniy kategoriyalar tizimi va qonuniyatlari yordamida asoslaydi. Badiiy matnni pragmatik tahlil qilish jarayonida M.Yo'ldoshev taklif etgan quyidagi tamoyillarga tayanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Shakl va mazmun birligi tamoyili.
2. Makon va zamon birligi tamoyili.
3. Badiiy matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash tamoyili.
4. Badiiy matndagi poetik aktuallashtirilgan til vositalarini aniqlash tamoyillari.
5. Badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarini aniqlash tamoyili.²

¹Нурмонов А. Гапдаги синтактик назариялар. - Toshkent, 1988. -B.20-30.

²Йўлдошов У. Ҳажвий матнлар таржимасининг лингвостилистик ва лингвокултурологик хусусиятлари (инглиз тилига таржима қилинган ўзбек халқ латиғалари мисолида). Filol.fan...nom.diss...avtoref. - Toshkent, 2017. - B.17.

Ushbu tahlil tamoyillaridan shakl va mazmun birligi, makon va zamon birligi va badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarini aniqlash kabilarideyxis hodisasi tahlili uchun aynan mutanosib deya olamiz. Zero, shakl va mazmun borliqdagi jamiki narsa va hodisaning aloqadorligi va bog'lanishni ifoda etadi. Shakl va mazmun o'zaro muvofiq kelgandagina so'zlovchining niyati to'liq namoyon bo'ladi. Ushbu ikki unurning ochiq yoki yashirin mutanosibliyideyxis mazmunidagi ishora xususiyatlarining aniq va to'la sharhlanishida muhimdir. Shuningdek, badiiy matndagi xususiyatlar ko'zdan kechirilayotganda matndagi har bir hodisaga makon va zamon tushunchalarini hisobga olgan holda yondashish kerak. Chunki har qanday muloqot davr va o'rin-joy aloqadorlikda yuzaga keladi. Xususan, zamon va makon deyxislari tahlili aynan mana shu tamoyilga asoslanadi. Badiiy matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash tamoyili vositasida "O'tkan kunlar" romanidagi maktublarning tili va unga nisbatan tarjimonlarning munosabati yoritiladi. To'rtinchi tamoyilda esa badiiy mazmun ifodalanishi va shakllanish mexanizmlari asoslanadi. Beshinchi tamoyil orqali maktublarda qo'llanilgan boshqa matn ko'rinishlarini (naql, maqol, rivoyat yoki asardan parchalar) topish hamda bu matnlarning badiiy asar va uning mazmuni bilan uyg'unlik darajasi, muloqot mazmunidagi o'rni aniqlanadi.

M.Yo'ldoshev, Z.Isaqov va Sh.Haydarovlar badiiy matn tahlil usullarining quyidagi to'rttasini taqdim etishgan. Garchi ushbu usullar asliyat tilidagi badiiy asarlar tahlili uchun taqdim etilgan bo'lsa-da, bizningcha, ushbu usullarini badiiy tarjima matnlari tahlilida ham qo'llasak, aniq va muvaffaqiyatli natijalarga erishishimiz mumkin.

1. Lisoniy tabdil usuli. Aslida, mazkur tahlil usuli orqali tahlil qilinayotgan matn tilidagi badiiylik, yozuvchining mahorati kabi xususiyatlar e'tiborga olinadi. Ammo tadqiqotimiz obyektideyxis badiiy tarjima matni bo'lganligi sababli, bunda biz tarjima matnlaridagi ishonarlilik, badiiylik va tarjimon tomonidan foydalanilgan so'z va iboralarni qayta ifodalash, yaqin ma'noli so'zlar bilan almashtirib ko'rish asnosida tarjima natijalarini izohlashga harakat qilamiz.

2. Matn variantlarini qiyoslash usuli. Ushbu usul vositasida maktublarning tarjima variantlarida ifodalangan pragmatik hodisalar asliyat matniga ko'ra bir-biri bilan qiyoslanadi. Bir tarjima variantining boshqa tarjimon tomonidan o'zgacha berilishi, ya'ni bir xil mazmuni turli vositalar orqali ifodalanishi tahlilga tortiladi.

3. Lug'atlarga asoslanish usuli. Bilamizki, "O'tkan kunlar" romani tarixiy mavzudagi asarlar sirasiga kiradi. Bu kabi asarlarning tarjimalaridagi til

xususiyatlari tahlil qilinayotganda tegishli lug'atlarga ehtiyoj seziladi. Chunki asardagi ko'plab notanish so'zlarga deyarli har bir sahifada izoh berilgan va yana ko'plab so'z va iboralar mazmuni bugungi yoshlar va tarjimonlar uchun notanish bo'lib qolmoqda. Badiiy tarjima matnlarining pragmatik tahlilini lug'atlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

4. Lisoniy birliklar indeksini tuzish usuli. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tadqiqotimizning amaliy qismi ushbu usul orqali amalga oshiriladi. Buning uchun maktublar tarjimalaridagi pragmatik hodisalar indeksi tuzib chiqiladi. Bu tarjimonning pragmatik salohiyatini aniqlashda faktik material vazifasini bajaradi.

Demak, tadqiqotimizda pragmatik hodisalarning tarjima matnlarida o'z aksini topishi va ifodalanish masalalarini tahlil etamiz. Ma'lumotlarni tizimli, mantiqiy va ma'lum ketma-ketlikda tahlil qilish uchun, avvalo, asardagi xatlar asliyat va tarjima matnlari to'liqligicha o'qib chiqildi va muayyan pragmatik hodisalar uchun maqbul xatlar saralandi. So'ngra tahlil qilish uchun misol sifatida ma'lum nutqiy holatlari olinadi. Ushbu misollar mazkur tadqiqotimizning maqsadlariga muvofiq holda yuzaga kelgan muammolar tabiatiga ko'ra tasniflanadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun bir nechta amaliy qadamlar qo'yilib, xususan, asardan parchalar maxsus jadvallarda joylashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азнаурова Э. Бадий таржиманинг асосий проблемалари. Таржима сан'ати (Мақолаларто'плами).-Тoshkent: Бадий адабиёт нашрийоти,1961.- В.3.
2. Маҳмудов Н. Лисоний ортиқчалик ва тежамлилик натижасида вужудга келган десемантизация // O'zbek tili va adabiyoti, 2002. № 2. – В. 25.
3. Нурмонов А. Гапдаги синтактик назариялар. - Toshkent,1988. –В.20-30.
4. Йўлдошов У. Ҳажвий матнлар таржимасининг лингвостилистик ва лингвокултурологик хусусиятлари (инглиз тилига таржима қилинган ўзбек халқ латиғалари мисолида). Filol.fan....nom diss...avtoref. – Toshkent, 2017. – В.17.